

МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ В ХИРУРГИИ ХРОНИЧЕСКОГО ГЕМОРРОЯ

Шарипов Ф.А.

Самаркандский государственный медицинский университет

Актуальность. Хронический геморрой остаётся одним из самых распространённых проктологических заболеваний, а традиционная геморроидэктомия по Миллигану–Моргану сопровождается выраженным послеоперационным болевым синдромом, длительным заживлением ран и продолжительной нетрудоспособностью. Развитие минимально инвазивных технологий — ультразвуковой диссекции, аппарата LigaSure, лазерной коагуляции и доплер-контролируемой дезартеризации (HAL-RAR) — требует определения их места и сравнительной эффективности в хирургии геморроя III–IV степени.

Материал и методы. Проанализированы результаты хирургического лечения 124 пациентов с хроническим геморроем III–IV степени. Основную группу составили 64 больных, оперированных с применением ультразвукового скальпеля, группу сравнения — 60 больных, перенёвших традиционную геморроидэктомию по Миллигану–Моргану. Оценивали продолжительность операции, интраоперационную кровопотерю, частоту послеоперационных осложнений и сроки реабилитации.

Результаты и обсуждение. Применение минимально инвазивных методов позволило сократить продолжительность операции ($18,4 \pm 4,2$ против $27,6 \pm 5,8$ мин) и интраоперационную кровопотерю ($8,2 \pm 2,4$ против $24,6 \pm 6,8$ мл). Частота послеоперационных осложнений в основной группе составила 7,8% против 21,7% в группе сравнения, при этом острая задержка мочи отмечена в 4,7% против 13,3%, а вторичное кровотечение — в 1,6% против 8,3%. Сроки пребывания в стационаре сократились с $3,4 \pm 0,8$ до $1,8 \pm 0,6$ суток.

Заключение. Минимально инвазивные методы, в первую очередь ультразвуковая диссекция, обеспечивают меньшую травматичность, снижение интраоперационной кровопотери и частоты осложнений по сравнению с традиционной геморроидэктомией. Их дифференцированное применение при хроническом геморрое III–IV степени улучшает непосредственные результаты лечения и ускоряет реабилитацию.